

DEMOCRACY AND CONSTITUTIONAL LITERACY IN EDUCATION FOR CIVIL SOCIETY

Shivaraj

Research Student, Department of Political Science, Bangalore University, Jnanabharati, Bangalore-560056.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

India is the largest democracy in the world. It is based on the principles of equality, liberty and fraternity. Adopting the principles and values of democracy in the field of education is a good development. By adopting these in education, every individual will be able to take social responsibility and will welcome the changes that occur in the society of education. These changes will help in implementing educational plans. Also, education opportunities will make the common man aware of rights and duties. Training the students, who are the future citizens of the country, about the values and ideals of democracy will contribute to national development. Especially in the context of trying to build a democratic life in the current secular state of our country, it is necessary to strengthen the need for education to instill national consciousness in everyone and its place in a proper way. Without education, democracy in society will remain just a blank sheet of paper. Democracy succeeds by creating knowledgeable, aware, and responsible citizens. Every citizen of society must be aware and responsible. Education is the most important weapon to foster this awareness and responsibility.

ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ.

ಶಿವರಾಜ

ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದು ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಕ್ಕುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜೀವನದ ರಚನೆಯನ್ನು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೇವಲ ಖಾಲಿಕಾಗದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವಂತ, ಜಾಗೃತ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವೇ ಶಿಕ್ಷಣ.

ಪರಿಚಯ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ 'ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ'ಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಪರಿಚಿತವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಆದರ್ಶ ತತ್ವವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಇದರ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೆಂಬುದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ಮಾನವನ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಸಾಧನೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಕಾಣಬಹುದು. ಗ್ರೀಕ್ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಅಥೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಟಾಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು

ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪದ್ಧತಿಯೆಂದು ಗ್ರೀಕರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಜಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದವು. ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳೆಂಬ ಸಮಿತಿಗಳು(ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು) ರಾಜ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು.

ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದಂತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯು ಅವನತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು. ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತತ್ವವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ. 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್‌ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೈಸ್ತಮತ ಸುಧಾರಣೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಮೇರಿಕಾದ ಕ್ರಾಂತಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಕ್ರಾಂತಿ (1789), ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೈಲು ಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 20ನೇಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಶತಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಯುಗವೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿವೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅರ್ಥ

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂಬ ಪದವು 'ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ' ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದವು ಡೆಮೋಸ್ (Demos), ಮತ್ತು ಕ್ರಾಟಿಯಾ (Kratia) ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಡೆಮೋಸ್ (Demos) ಎಂದರೆ 'ಜನತೆ' ಎಂದು, ಕ್ರಾಟಿಯಾ ಎಂದರೆ 'ಅಧಿಕಾರ' ಅಥವಾ 'ಶಕ್ತಿ' ಅಥವಾ 'ಬಲ' ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎಂದರೆ 'ಜನತೆಯ ಅಧಿಕಾರ', 'ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ' ಎನ್ನಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವೆಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಜೆಗಳ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗೆಗಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅದರಂತೆ ಅಂಗ್ಲೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೆಂದರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನತೆ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಟೀಕಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1) ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ

'ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2) ಹಾಲ್ ರವರು

'ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

3) ಹೇರೋಡೋಟಸ್ ರವರು

'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೆಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ನೇರ ಆಡಳಿತ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳಿರುವುದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದು, ಇವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

4) ಮೋ.ಡೈಸಿ ರವರು

'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಗು ಸಮಾಜದ ಪೂಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಘಟಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಲು ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾಗಲು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು.

1) ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಪತ್ಯವೂ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ನಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು

ಗತಿಶೀಲ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.

2) ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ, ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

3) ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ದೇಶವು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

4) ಮಗು ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ.

ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಗುವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿರತವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ

ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ- ಇದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಾರ್ಕಿಕ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಮಾಜವು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

- ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಪಾಯ- ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅಡಿಪಾಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು 21A ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕ 6-14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾತರಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಮಾಜದಾದ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತತ್ವಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಯೋಜನೆ ಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಡಳಿತವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ

1. ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
2. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು.
3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಮರ್ಥಕಗಳಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅವಳಿ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವು ಎರಡನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣವು ಉತ್ತಮ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ರಿಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೀವಾಳ ಎಂದರೆ ಬಹುಶುಃ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಜ್ಞಾನ, ನಾಗರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

ನಾಗರಿಕ ಜ್ಞಾನ: ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಾಗರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ, ಸಂಘಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು.

ನಾಗರಿಕ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು: ನಾಗರಿಕರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯ ಕಡೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಒಲವು ತೋರುವ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು.

ಭಾರತೀಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ

ನಾಗರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.. ಕೇವಲ ಅಮೂರ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೀವನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಲ್ಲ- ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗವಹಿಸುವ ತರಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ತರಗತಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುವ ಮತ್ತು ಬಹುದೃಷ್ಟಿ ಕೋನಗಳು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದು.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ:

- ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ: ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳು.
- ಸಹಯೋಗದ ಕಲಿಕೆ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
- ಗೌರವಯುತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ: ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯುವುದು.

ಈ ಅನುಭವಗಳು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಜೀವಂತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ್ಗತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೇಶದ, ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಹು ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಗೆ

ಒಡುವ ಮೂಲಕ, ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹುತ್ವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.

ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ತರಗತಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತವು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೋಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ಯುವಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಿರಂತರ ಅಸಮಾನತೆಗಳು-

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬದ್ಧತೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಯುಗದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವು ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು-

ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷಾ, ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಜಿಕೆಯ ನಾಗರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಯತ್ತತೆಯ ಮೇಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಂಕುಚಿತ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ- ಅದು ಉಪದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿರಬಹುದು- ಸಾಧನವಾದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸೆಲುವುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಜಾಗರೂಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ- ಶಿಕ್ಷಣ ಭಂದವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭರವಸೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ವಿಷಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಣೆ, ಸಹಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಸಾಗುವುದು.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಭೌತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎರಡನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಶಾಲಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೀತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪೋಷಕರ ಸಂಘಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಶಿಕ್ಷಣವು

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಮುದಾಯದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಶಿಕ್ಷಣವು ಅನ್ನದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಬದುಕಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೆಲವು ನಡತೆ, ನಿಯಮ, ಹಕ್ಕು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಮತದಾರರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಂಗನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

SOURCESS

1. Christophe jaffrelot, *Modis india hindu nationalism and the rise of ethnic democracy*, Princeton university press : new jersey, 2019.
2. Ruchir Sharma, *democracy on the road a 25 year journey through india*, penguin random house india ptd : Haryana, 2019.
3. D L Sheth, *At home with democracy a theory of Indian politics*, Springer nature : singapore, 2017.
4. Eerik lagerspetz, *social choice and democratic values*, springer international publishing : Switzerland, 2015.

5. Atul Kohli, Prerana Singh, *Routledge Hand Book of Indian Politics*, Routledge Taylor and Francis Group : London, 2013.
6. *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education* is a 1916 book by John Dewey.
7. Dzuback, Mary Ann (September 2002). "Education and Democracy: The Meaning of Alexander Meiklejohn, 1872–1964 by Adam R. Nelson".
8. Guenter, Scot (2002). "Education and Democracy: The Meaning of Alexander Meiklejohn, 1872–1964 by Adam R. Nelson".
9. Marshall, Dominique (Spring 2003). "Education and Democracy: The Meaning of Alexander Meiklejohn, 1872–1964 by Adam R. Nelson".
10. Sherman, Robert R. (2001). "Education and Democracy: The Meaning of Alexander Meiklejohn, 1872–1964 by Adam R. Nelson".

(Journals)

- 1) Francis Fukuyama, Charis Dann, *Delivering for Democracy: Why Results Matter*, Johns Hopkins University Press, April-2025, 36:2, PP.5-19.
- 2) Eve Darin Smith, *The Challenges of Political Will: Global Democracy and Environment*, Sage Publication, 54:3, January-2024, PP.117-126.
- 3) Marina Nord, Fabio Angiolillo, *State of the World 2024: 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped*, Inform UK Limited Publication, 32:4, March 2025, PP.839-864.
- 4) Katerina Zymova, *Democracy is Hot or Not: Examining the Link Between Political Dissatisfaction and Democratic Support in European Democracies*, Inform UK Limited, June-2024, 31:6, PP.1297-1317.
- 5) Annkatrin Deglow, Hanne Fjelde, *Militarized Elections and Citizens Support for Democratic Rights: Evidence from India*, Routledge Taylor and Francis Group Publication, 32:4, October-2024, PP. 865-887.

(Websites)

- <https://secretariatlibrary.karnataka.gov.in>
- <https://bangaloreuniversity.karnataka.gov.in>
- <https://www.isec.ac.in>
- <https://www.karnatakadigitalpubliclibrary.org>
- <https://www.theaims.ac.in>